

Налоговый механизм как основа внутреннего устройства налоговой системы

Татьяна Дюкина^{1,*}

¹ Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Информация о статье

Поступила в редакцию:

21.02.2017

Принята
к опубликованию:

27.03.2017

УДК 336.225.6

JEL H 20, P 43

Ключевые слова:

налоговый механизм,
налоговая система, дефини-
ция, группировка, типологи-
зация, агрегирование,
налоговая политика.

Keywords:

tax mechanism, the tax
system, definition, grouping,
typology, aggregation,
tax policy.

Аннотация

На основе комплексного исследования понятийно-категориального аппарата теории налогообложения предложено авторское определение дефиниции «налоговый механизм» как внутреннего устройства налоговой системы, обеспечивающего ее функционирование и представляющего собой совокупность взаимосвязанных элементов, как то: правовое обеспечение (включая налоговое законодательство), информационное обеспечение, методы организации, методы управления, мониторинг, анализ, прогнозирование, контроль. Особенностью авторской точки зрения на понимание сущности дефиниции «налоговый механизм» является акцент на сравнительно полном, четком и верифицируемом наборе элементов исследуемой дефиниции и их взаимосвязи.

Tax mechanism as the basis of internal device tax system

Tatiana Dyukina

Abstract

Under the current socio-economic policy, a fundamentally new system of mutual responsibility of the authorities, businesses and civil society institutions is considered, which is the basis of public stability. The mechanisms of interaction between state authorities and local self-government with the main actors of civil society are identified – socially-oriented non-profit organizations. Three-sector and two-sector models of intersectoral social partnership in the subjects of the Russian Federation are considered. Supporters of the first approach have defined the tax mechanism through the tax relations. Establishment of a definition of the tax mechanism through set of tools by means of which the tax system functions is the cornerstone of the second approach. The points of view of authors which reduce the tax mechanism to set of tools only on management of tax system are referred to the third approach. The fourth approach has united works in which authors consider the tax mechanism as set of tools on the organization and management of tax system. The fifth approach has provided

* Автор для связи: E-mail: dukina@spbu.ru

DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.819525>

such options of definition of a definition "the tax mechanism" which have no reasons for inclusion them in the listed above four approaches, and at the same time aren't similar among themselves. On the basis of references the author has subjected to definition analysis "the tax mechanism" which I have grouped in these five approaches, and also has submitted the analysis of their positive and negative sides. In article on the basis of the analysis and synthesis of various scientific points of view reflecting essence of a conceptual framework of the theory of the taxation author's definition of a definition "the tax mechanism" is offered. The author of article has defined him as the internal device of tax system which provides her functioning and represents set of the interconnected elements, which are: legal support (includes the tax law); information support; methods of the organization; methods of management; monitoring; analysis; forecasting; control. The author focused attention on rather full, accurate and verified set of elements of the studied definition and their interrelation that feature of the author's point of view on understanding of essence of a definition "the tax mechanism" at the same time is and positively distinguishes her from other approaches

Цель статьи. На основе комплексного исследования понятийно-категориального аппарата теории налогообложения предложить определение, в полной мере раскрывающее сущность экономической дефиниции «налоговый механизм».

Анализ степени исследованности проблемы. Налоговый механизм как одно из стержневых и значимых понятий налоговой системы, применяемый участниками налоговых отношений на различных уровнях (макро-, мезо- и микро-), в настоящее время требует к себе более пристального внимания, углубленного обоснования и систематизации. Несмотря на то что многие зарубежные ученые уже с 16 в. анализировали составляющие налогового механизма, в современной зарубежной теории и практике эта дефиниция применяется крайне редко. Полемика отечественных ученых относительно точности формулировок данной категории зародилась сравнительно недавно – с середины прошлого века. В нашей стране законодательное закрепление содержания этой категории отсутствует, до сих пор сохраняются ее методологическая неразработанность и несогласованность различных, порой даже противоречивых, позиций авторов, посвящающих в той или иной мере свои исследования организации и функционированию налогового механизма, его составу и принципам построения.

Анализ встречающихся в экономической литературе формулировок сущности налогового механизма показал, что среди авторов отсутствует четкая и единая научная интерпретация этой категории, в том числе и ее структурных составляющих. Однако проявляющееся подчас некоторое сходство в этих мнениях позволяет выделить пять подходов.

Сторонники первого подхода определяют налоговый механизм через налоговые отношения. В основе второго подхода лежит установление дефиниции налогового механизма через совокупность инструментов, «при помощи которых функционирует налоговая система» [1, с. 25]. К третьему подходу можно отнести точки зрения авторов, которые сводят налоговый механизм к совокупности инструментов исключительно по управлению налоговой системой. Четвертый подход объединяет работы, в которых налоговый механизм рассматривается как совокупность инструментов организации и управления налоговой системой. Пятый подход предполагает такие варианты определения дефиниции «налоговый механизм», которые не имеют оснований для включения их в перечисленные выше четыре подхода и в то же время не являются схожими между собой.

Следует отметить, что в экономической литературе, содержащей формулировки рассматриваемой дефиниции, терминологическая несогласованность и неупорядоченность встречаются настолько часто, что это создает определенные трудности при выделении и группировке похожих точек зрения авторов. Ситуация усложняется и тем, что некоторые исследователи, определяя данную дефиницию, иногда придерживаются сразу нескольких, как схожих, так и различных точек зрения. Тем не менее, не рассматривая в деталях множество понятийных искажений, выделим и сгруппируем наиболее типичные трактовки категории «налоговый механизм», к которым можно в той или иной степени отнести большинство имеющихся определений.

Изложение основного материала. Определение исследуемой категории, причисленное к **первому** подходу, в качестве системы «звеньев налоговых отношений, приводящих в действие налоговую политику государства», а также совокупности «способов и правил налоговых отношений, с помощью которых обеспечивается реализация целей налоговой политики» [2, с. 40], на наш взгляд, чрезмерно пространно, а границы этой дефиниции четко не очерчены. Кроме того, представляя «правила налоговых отношений» как принципы, полагаем целесообразным отнести их к составным элементам не налогового механизма, а налоговой политики.

С иной трактовкой налогового механизма (адепта этого же подхода), фиксирующей его двойственное содержание, с одной стороны, как «область налоговой теории» или как «организационно-экономическую категорию», а с другой – как «объективно необходимый процесс управления перераспределительными отношениями, складывающимися при обобществлении части созданного в производстве национального дохода» [3], также нельзя целиком согласиться, так как налоговый механизм вряд ли можно считать исключительно теоретическим понятием, равно как и ограничивать его только процессом «управления перераспределительными отношениями, складывающимися при обобществлении части созданного в производстве национального дохода».

Включение в сущность налогового механизма, определяемого как «совокупность способов и правил организации налоговых отношений, с помощью которых обеспечивается осуществление широкой системы распределительных и перераспределительных отношений, создание централизованного фонда государства для выполнения его функций, регулирование социально-экономического развития общества, потреблений и накоплений субъектов хозяйствования» [4, с. 56], правил организации налоговых отношений, недопустимо, поскольку они, как было отмечено, являются составным элементом налоговой политики, а не налогового механизма.

Рассмотрение налогового механизма как совокупности «средств и способов использования налоговых отношений в конкретном пространстве (территории), в конкретное время и в конкретных целях», отражающей «способ организации налогового воздействия на экономические процессы» [5, с. 8], представляется односторонним, так как при таком подходе назначение налогового механизма сводится лишь к «организации налогового воздействия».

В определении налогового механизма как совокупности «форм, методов и способов организации и регулирования налоговых отношений», соответствующей «исторически сложившимся целям и задачам налоговой политики государства» и закрепленной в налоговом законодательстве, раскрывается его поэлементный состав: «система налогов и сборов, регулирование налоговой

системы, налоговое законодательство, информационное и кадровое обеспечение» [6, с. 16]. Но повторное использование системы налогов и сборов, уже являющейся непосредственным элементом налоговой системы, в качестве элемента налогового механизма неприемлемо. Кроме того, в данном определении упоминаются только методы регулирования налоговой системой, а такие методы налогового механизма, как анализ, планирование, прогнозирование, контроль, отсутствуют. Более того, элемент «налоговое законодательство» в этой трактовке следовало бы заменить на «правовое обеспечение», так как налоговое право является более широким понятием, нежели налоговое законодательство, которое регулирует как материальные, так и процессуальные нормы налогового права

Приверженцы **второго** подхода предусматривают наличие совокупности инструментов, обуславливающих функционирование налоговой системы. В понятие «налоговый механизм» они включают «весь комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых принципов, способов (приемов) и методов, при помощи которых функционирует налоговая система, причем оценивается он в большей степени результативностью именно налогового планирования и налогового контроля» [7, с. 25]. Они ограничиваются лишь перечислением отдельных его элементов – «способов (приемов) и методов, при помощи которых функционирует налоговая система», что представляется слишком абстрактным и неопределенным. По нашему мнению, дефиниция была бы более полной, если бы в ней присутствовала конкретная информация. Полагаем использование принципов в качестве элемента налогового механизма недопустимым, так как они являются составным элементом другой категории – налоговой политики. Кроме того, употребление для отображения связи таких характеристик элементов, как «взаимосвязанные» и «взаимозависимые», являющихся синонимами, имеет явное дублирование, в результате которого в определении имеется указание на двойную взаимосвязь элементов в налоговом механизме.

В кратком и логичном определении других ученых-экономистов налогового механизма как совокупности «налоговых методов и инструментов (рычагов), обеспечивающих налогообложение в конкретный исторический период» [8, с. 28], отсутствуют такие важные элементы налогового механизма, как информационное и правовое обеспечение, в то время как здесь более предпочтительна конкретная информация по налоговым методам и инструментам (рычагам).

Сторонники **третьего** подхода [9–14 и др.], представляющие налоговый механизм как совокупность инструментов исключительно по управлению налоговой системой, т.е. как комплекс «трех взаимодействующих финансово-бюджетных сфер деятельности: налоговое планирование, налоговое регулирование и налоговый контроль» [15, с. 40–41], фактически отождествили его с совокупностью нескольких (трех) инструментов, имеющих существенное смысловое различие. Очевидно, что рассматриваемая дефиниция объемнее и шире, чем «комплекс трех взаимодействующих финансово-бюджетных сфер деятельности», являющихся характеристиками целенаправленного и сознательного процесса деятельности и не включающих ни нормативно-правового, ни информационного обеспечения.

Также спорно определение налогового механизма, отражающее его двойственное содержание: «с одной стороны, это категориальное образование, дающее представление о цели и задачах налоговых действий с установкой

на принципы заведомо продуктивного функционирования. С другой стороны, это свод общих правил, определяющих регламент налогового производства конкретного государства в конкретный период времени. Концептуально налоговый механизм задается как процесс реализации продуктивного потенциала системы налогообложения через ее функции» [16, с. 75]. Спорность в том, что цели, задачи, принципы (правила) следует отнести к налоговой политике, а не к налоговому механизму.

Авторы, точка зрения которых отнесена к **четвертому** подходу, считают, что налоговый механизм представляет собой совокупность инструментов не только управления налоговой системой, но и ее организации. Анализ практически идентичных определений налогового механизма двух авторских коллективов [17, 18, с. 14], придерживающихся обозначенного подхода, но различающихся небольшими смысловыми нюансами, выявил необоснованное применение словосочетания «организационно-правовые нормы», не имеющего смыслового значения, и словосочетания «организационно-правовые формы», используемого в классификации юридических лиц, организаций, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица и индивидуальных предпринимателей [19]. Для описания элементов налогового механизма представляется целесообразным применение словосочетания «организационные, правовые формы». Еще одним недостатком указанных определений является отсутствие в них указания на систему информационного обеспечения, методы анализа, прогнозирования, планирования и контроля.

Во многом соглашаясь с идеей, заложенной в определении налогового механизма через «совокупность организационных, правовых норм и методов управления налоговой системой», формой реализации и регулирования которого является налоговое законодательство, определяющее «совокупность налоговых инструментов» [20, с. 54–55], необходимо отметить, что оно полностью не раскрывает такое сложное и многогранное экономическое понятие, как «налоговый механизм», поскольку не охватывает всех существенных его элементов: очевидно отсутствие в совокупности элементов налогового механизма информационного и правового обеспечения (за исключением составной части последнего – налогового законодательства).

С вышеприведенной точкой зрения коррелирует разработанное с применением системного подхода толкование анализируемой категории как системы «правовых норм и организационных мер, определяющих порядок управления налоговой системой страны и ее функционирования. Фундаментом для построения налогового механизма является налоговое законодательство, устанавливающее конкретные субъекты, ответственные за реализацию функций управления налоговой системой страны, саму совокупность налогов и сборов, субъектный состав налоговых правоотношений, конкретные алгоритмы реализации функций этого механизма. Данные функции и их содержание обуславливаются сущностью и функциями самих налогов, они ориентированы на обеспечение эффективного функционирования налоговой системы» [21, с. 80]. Это определение, с одной стороны, является довольно обстоятельным и развернутым, а с другой – недостаточно полно и исчерпывающе раскрывает исследуемую дефиницию, являясь в некоторой степени абстрактным в части наполнения налогового механизма как системы конкретными составляющими ее элементами.

Безусловно, существуют и другие определения налогового механизма, совершенно отличные от рассмотренных четырех подходов, которые следует

объединить в рамках **пятого** подхода. Один из его сторонников отмечает, что «налоговая система в полной мере зависит от проводимой в государстве налоговой политики. При этом для проведения эффективной налоговой политики государству необходимо иметь механизм, который учитывал бы интересы всех сторон налоговых правоотношений и надежно обеспечивал бы налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Налоговое администрирование выступает этим механизмом, который позволяет реализовывать основные направления налоговой политики» [22, с. 167]. Рассматриваемая дефиниция является слишком узкой, так как выделенный в ней единственный элемент – налоговое администрирование – не в состоянии справиться с решением всех задач, которые возложены на него в этом определении: «учитывал бы интересы всех сторон налоговых правоотношений и надежно обеспечивал бы налоговые поступления в бюджеты всех уровней».

Трактовка анализируемой категории другими учеными – «содержание налогового механизма двояко: с одной стороны, он опосредует совокупность организационно-финансовых отношений, складывающихся в процессе налогообложения в широком его понимании; с другой – это конкретная налоговая техника в процессе налогового планирования, организации исполнения налоговых бюджетов, налогового регулирования и налогового контроля» [23, с. 9] – представляется недостаточной, поскольку авторы подходят к ней либо очень абстрактно («совокупность организационно-финансовых отношений»), либо сужают ее до техники («в процессе налогового планирования, организации исполнения налоговых бюджетов, налогового регулирования и налогового контроля»).

Выводы

Осуществив анализ и синтез различных научных точек зрения, отражающих сущность понятия «налоговый механизм», следует отметить, что его определение обусловлено как особой ролью налогов в налоговой и экономической системах, так и значимостью правильной организации и соответствующего управления налоговой системой. Специфика налоговых отношений в современных условиях требует не только выделения и обособления собственно налогового механизма в самостоятельную категорию, но и его специального изучения, развития и совершенствования.

Резюмируя точки зрения на понимание анализируемой категории, отметим, что, несмотря на активизацию в последнее время теоретических и практических аспектов исследования сущности и состава налогового механизма как отечественных, так и зарубежных ученых, единой точки зрения на его понимание до сих пор не выработано. Исследование множества научных трактовок сущности налогового механизма представителей разных подходов позволяет констатировать, что, несмотря на констатацию в анализируемых определениях многих важнейших характеристик налогового механизма, рассмотренные подходы содержат ряд непроработанных позиций и не полностью раскрывают его сущность. Сегодня неизбежна их корректировка с учетом указанных выше аспектов. Рассмотренные подходы к определению налогового механизма дают представление о его сути в основном с учетом целей, поставленных их авторами. Представленные здесь подходы могут служить основой для решения специальных исследовательских задач. Но в связи с тем, что в каждом из подходов имеются недоработки, касающиеся внутренней логики, и неточности, ни одно из них невозможно использовать для формирования единой точки зрения

на определение сущности дефиниции «налоговый механизм». Исходя из этого предлагаем свой подход.

Обращение к этимологическому значению термина «механизм» – «внутреннее устройство машины, прибора, аппарата, приводящего их в действие» [24, с. 341] – дает основание предполагать потенциальную возможность функционирования налоговой системы посредством приведения ее в движение (действие) собственно налоговым механизмом. Следовательно, используя аналогию, налоговый механизм можно определить как внутреннее устройство налоговой системы, обеспечивающее ее функционирование и представляющее собой совокупность взаимосвязанных элементов: правового обеспечения (включающего налоговое законодательство), информационного обеспечения, методов организации, методов управления (в т. ч. регулирования); мониторинг; анализ; прогнозирование; контроль (см. рисунок).

Элементы налогового механизма

Список источников / References

1. Иваницкий В.П., Привалов Н.Г., Привалова С.Г. *Содержание и структура налогового механизма*. [Ivanitskiy V.P., Privalov N.G., Privalova S.G. *Soderzhanie i struktura nalogovogo mehanizma* [Contents and structure of the tax mechanism]. Available at: <http://izvestia.isea.ru/pdf.asp?id=14322> (accessed 22.04.2013).
2. Качур О.В. *Налоги и налогообложение*. Москва, КНОРУС, 2007. 304 с. [Kachur O.V. *Nalogi i nalogooblozhenie* [Taxes and taxation]. Moscow, KNORUS Publ., 2007. 304 p.]
3. Черник Д.Г. *Налоги в рыночной экономике*. Москва, Юнити, 1997. 383 с. [Chernik D.G. *Nalogi v rynochnoy jekonomike* [Taxes in market economy]. Moscow, Unity Publ., 1997. 383 p.]
4. Сомоев Р.Г. *Общая теория налогов и налогообложения*. Москва, ПРИОР, 2000. 176 с. [Somoev R.G. *Obshchaja teorija nalogov i nalogooblozhenija* [General theory of taxes and taxation]. Moscow, PRIOR Publ., 2000. 176 p.]

5. Мураховская Е.С. *Налоговое регулирование формирования финансовых ресурсов территории*: автореф. дисс. канд. экон. наук. Санкт-Петербург, 1997. 18 с. [Murahovskaja E.S. *Nalogovoe regulirovanie formirovanija finansovyh resursov territorii*. Avtoref. diss. kand. jekon. nauk [Tax regulation of formation of financial resources of the territory]. Avtoref. Diss. Cand. Sciences (Econ.)]. St. Petersburg, 1997. 18 p.]
6. Валинуров Т.Р. Сущность налоговой политики государства и содержание налогового механизма. *Экономические науки. Приложение к журналу "Современные наукоемкие технологии"*. 2010. № 1. с. 12–16. [Valinurov T.R. Sushchnost' nalogovoy politiki gosudarstva i sodержание nalogovogo mehanizma. [Entity of tax policy of the state and maintenance of the tax mechanism]. *Jekonomicheskie nauki. Prilozhenie k zhurnalu "Sovremennye naukoemkie tehnologii"* = *Economic sciences. Application to "The Modern High Technologies"*, 2010, no. 1, pp. 12–16.]
7. Сердюков А.Э., Вылкова Е.С., Тарасевич А.Л. *Налоги и налогообложение*. Санкт-Петербург, Питер, 2005. 752 с. [Serdjukov A. Je., Vylkova E.S., Tarasevich A.L. *Nalogi i nalogoblozhenie* [Taxes and taxation.]. St. Petersburg, Piter Publ., 2005. 752 p.]
8. Дмитриева Н.Г., Дмитриев Д.Б. *Налоги и налогообложение в Российской Федерации*. Ростов-на-Дону, Феникс, 2004. 512 с. [Dmitrieva N.G., Dmitriev D.B. *Nalogi i nalogoblozhenie v Rossiyskoy Federatsii* [Taxes and the taxation in the Russian Federation]. Rostov-na-Donu, Phenix Publ., 2004. 512 p.]
9. Жидкова Е.Ю. *Налоги и налогообложение*. 2-е изд. Москва, Эксмо, 2009. 480 с. [Zhidkova E. Ju. *Nalogi i nalogoblozhenie* [Taxes and taxation]. 2nd ed. Moscow, Eksmo Publ., 2009. 480 p.]
10. Преснякова Е.А. *Налоговый механизм формирования доходов бюджета и его совершенствование*. Автореф. дисс. канд. экон. наук. Москва, 2002. 15 с. [Presnjakova E.A. *Nalogovyy mehanizm formirovanija dohodov bjudzheta i ego sovershenstvovanie*. Avtoref. diss. kand. jekon. nauk [Tax mechanism of formation of the income of the budget and its improvement. Avtoref. Diss. Cand. Sciences (Econ.)]. Moscow, 2002. 15 p.]
11. Феоктистова Т.В. Налоговый механизм стимулирования инвестиций в Курской области. *Бизнесинформ*, 2009, № 4(2), сс. 80–83. [Feoktistova T.V. *Nalogovyy mehanizm stimulirovanija investitsiy v Kurskoy oblasti* [The tax mechanism of stimulation of investments in Kursk region]. *Biznesinform = Business inform*, 2009. no. 4(2). pp. 80–83.]
12. Юткина Т.Ф. *Налоги и налогообложение*. Москва, ИНФРА-М, 2002. 570 с. [Jutkina T.F. *Nalogi i nalogoblozhenie* [Taxes and taxation]. Moscow, INFRA-M Publ., 2002. 570 p.]
13. Тарасова В.Ф. *Налоги и налогообложение*. Москва, КНОРУС, 2007. 320 с. [Tarasova V.F. *Nalogi i nalogoblozhenie* [Taxes and taxation.]. Moscow, KNORUS Publ., 2007. 320 p.]
14. Поляк Г.Б., Романов А.Н. *Налоги и налогообложение*. Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 399 с. [Poljak G.B., Romanov A.N. *Nalogi i nalogoblozhenie*. [Taxes and taxation]. Moscow, UNITY-DANA Publ., 2003. 399 p.]
15. Адуков Р.Х. Выбор организационно-правовой формы предприятия. *Земельная и аграрная реформы России: проблемы и опыт. Сб. науч. трудов*. Москва, ВНИЭТУСХ, РАСХН, 1998, вып. 1. 336 с. [Adukov R.Kh. *Vybor organizatsionno-pravovoy formy predpriyatija*. *Zemel'naja i agrarnaja reformy Rossii: problemy i opyt*. [Choice of legal form of the enterprise Land and agrarian reforms of Russia: problems and experience]. [Collection of scientific works (release 1)]. Moscow, VNIETUSH, RAAS Publ., 1998, issue 1. 336 p.]
16. Пансков В.Г. *Налоги и налогообложение в Российской Федерации*. 7-е изд. Москва, МЦФЭР, 2006. 592 с. Panskov V.G. *Nalogi i nalogoblozhenie v Ros-*

- siyskoy Federatsii*. [Taxes and the taxation in the Russian Federation]. Moscow, MTsFER Publ., 2006. 592 p.]
17. Майбуров И.А. *Налоги и налогообложение*. 4-е изд. Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 558 с. [Mayburov I.A. *Nalogi i nalogooblozhenie* [Taxes and taxation]. 4th ed. Moscow, UNITY-DANA Publ., 2011. 558 p.]
 18. Князева О.Н. Специфика института налогового контроля в Российской Федерации. *Приоритетные научные направления: от теории к практике*, 2015, № 19, сс. 166–171. [Knjazeva O.N. Spetsifika instituta nalogovogo kontrolja v Rossiyskoy Federatsii [Specifics of institute of tax control in the Russian Federation]. *Prioritetnye nauchnye napravlenija: ot teorii k praktike = Priority scientific directions: from the theory to practice*, 2015, no. 19, pp. 166–171.]
 19. Тюпакова Н.Н., Бочарова О.Ф. Особенности функционирования налогового механизма в транзитивной экономике. *Научный журнал КубГАУ*, 2011, № 66 (02), сс. 1–13. [Tjupakova N.N., Bocharova O.F. Osobennosti funkcionirovanija nalogovogo mehanizma v tranzitivnoy jekonomike [Features of functioning of the tax mechanism in transitive economy]. *Nauchnyy zhurnal KubGAU = Scientific journal of KUBGAU*, 2011, no. 66 (02), pp. 1–13.]
 20. Ожегов С.И. *Словарь русского языка*. Москва, Советская энциклопедия, 1964. 900 с. [Ozhegov S.I. *Slovar' russkogo jazyka* [Dictionary of Russian]. Moscow, Soviet encyclopedia Publ., 1964. 900 p.]

Сведения об авторе / About author

Дюкина Татьяна Олеговна, кандидат экономических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет. 191123 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 62. *E-mail: dtospb@mail.ru*

Tatiana O. Dyukina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University. 191123 Russia, St. Petersburg, ul. Chaykovskogo, d. 62. *E-mail dtospb@mail.ru*

© Дюкина Т.О.

© . Dyukina T.O.

Адрес сайта в сети интернет: <http://jem.dvfu.ru>